

[993] Sprachmittlung in der Palliativversorgung – eine qualitative Expert*innenbefragung zur Identifikation von ethisch, rechtlich und praktisch umsetzbaren Modellen

Lucy Ritter¹, Birgit Jaspers^{1,2}, Heidrun Golla¹, Maximiliane Jansky¹, Christian Banse¹

¹Klinik für Palliativmedizin, Universitätsmedizin Göttingen

²Klinik für Palliativmedizin, Universitätsklinikum Bonn

Hintergrund: Von den 2022 in Deutschland lebenden 24 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund sind 2,5 Millionen über 65 Jahre alt. In Zukunft werden immer mehr Menschen aus dieser Gruppe potenziell spezialisierte Palliativversorgung benötigen. Da ein beträchtlicher Anteil wenig oder kein Deutsch spricht, ist der Bedarf nach Sprachmittlung hoch. Bislang gibt es jedoch keine einheitlich verankerten Strukturen, die diese gewährleisten. Der Einsatz professioneller Dolmetscher*innen ist nicht als reguläre Leistung im Gesundheitssystem anerkannt, mögliche digitale Lösungen sind mit hohen institutionellen und finanziellen Hürden verbunden. Es bestehen erhebliche Herausforderungen in der Kommunikation zwischen Patient*innen, ihren Zugehörigen und dem medizinischen Personal. Eine unzureichende Sprachmittlung kann zu Über-, Unter- oder Fehlversorgung, fehlendem Zugang zu palliativmedizinischen Angeboten, mangelnder Selbstbestimmung der Patient*innen und emotionaler Überlastung der Zugehörigen sowie der Dolmetscher*innen führen.

Zielsetzung: Das Projekt erforscht bestehende Sprachmittlungsformen in palliativen Settings und deren Anwendbarkeit in der Palliativversorgung mit dem Ziel, ethisch, rechtlich sowie praktisch umsetzbare Modelle für den Einsatz in der Palliativmedizin zu identifizieren.

Methode: Qualitatives Studiendesign: 15–20 leitfadengestützte Expert*inneninterviews telefonisch oder per Videocall (Expert*in: Akteur*in ≥ 3 Jahre Erfahrung in der Anwendung von Sprachmittlung in der Hospiz- und Palliativversorgung & ≥ 5 Sprachmittlungsnutzungen/Jahr). Rekrutierung: Rekrutierungsnetzwerk der Klinik für Palliativmedizin; gezielte Ansprache von Einrichtungen in Regionen mit hohem Anteil von Migrant*innen > 65 Jahren. Die Auswertung der Transkription der Interviews (Audioaufzeichnung) erfolgt mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Meuser & Nagel (2009). Klinikinterne multiprofessionelle Fokusgruppe (in Präsenz, audiodigital aufgezeichnet) zur Diskussion der Ergebnisse. Einladung von Patient*innen und Zugehörigen zur Teilnahme an der Fokusgruppe. Inhaltsanalytische Auswertung.

Ergebnisse: Das Projekt befindet sich in der Erhebungsphase, bis zur Präsentation wird es abgeschlossen sein. Die 4 bisher geführten Interviews zeigen, dass es trotz hohem Bedarf keine einheitlichen und routinemäßigen Lösungen zur Sprachmittlung gibt. Am häufigsten werden Zugehörige zur Sprachmittlung eingesetzt, wobei dies von den Expert*innen ambivalent bewertet wird. Bestenfalls gibt es temporäre Behelfslösungen, eine dauerhafte Implementierung scheitert an institutionellen und finanziellen Hürden. Zudem wird deutlich, dass Sprachmittlungsmodelle bedarfsgerecht auf die Einrichtung angepasst werden müssen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Eine effektive sprachliche Unterstützung ist essentiell, um die Versorgungsqualität und die Patient*innenzufriedenheit zu erhöhen, den Zugang zu palliativmedizinischen Angeboten zu erleichtern und eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Sie fördert eine kultursensible Palliativversorgung sowie die Selbstbestimmung der Patient*innen und stärkt eine frühzeitige integrative Zusammenarbeit. Die Ergebnisse der Studie werden Vor- und Nachteile verschiedener Sprachmittlungsmodelle in der Palliativversorgung sowie Barrieren zur Implementierung aufzeigen.